

INFLUÊNCIA DA MÚSICA NA EVOLUÇÃO DO PACIENTE, SOB O OLHAR DA ENFERMAGEM.

[Enfermagem, Medicina, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 20/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10160710

Bárbara Martins rodrigues Bandeira¹

Ayla Emanuelle Rodrigues Felipe²

João de Sousa Pinheiro Barbosa³

RESUMO

A música é uma das formas mais antigas de tratamento não medicamentoso que existe notórias personalidade da área da enfermagem, tais como Florence Nightingale e Isa Maud Ilsen utilizaram em seus cuidados, deixando o ambiente de cuidado um local mais humanizado. O presente artigo visa identificar na literatura científica como a musicoterapia pode influenciar para a melhora nos cuidados dos pacientes e na diminuição de alguns fármacos dentro de uma Unidade de Terapia Intensiva, além de aprimorar essa prática na assistência de enfermagem. Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados PubMed, Medline e Cochrane e entre os critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 20 artigos científicos que atendiam os objetivos deste estudo. Contudo, foi possível observar a necessidade de mais estudos sobre a musicoterapia em terapia intensiva, visto que ainda há uma carência de pesquisas nessa área e a indispensabilidade de orientar os profissionais sobre a realização da mesma com terapeuta não licenciado, o que pode causar malefícios ao paciente.

Palavras-chave: Musicoterapia; Unidades de Terapia Intensiva; Enfermagem; Saúde; Música.

ABSTRACT

Music is one of the oldest forms of non-pharmacological treatment that notable personalities in the nursing field, such as Florence Nightingale and Isa Maud Ilsen, used in their care, leaving the care environment a more humanized place. This article aims to identify in the scientific literature how music therapy can influence the improvement of patient care and the reduction of some drugs within an Intensive Care Unit, in addition to improving this practice in nursing care. A search was carried out in the PubMed, Medline and Cochrane databases and among the inclusion and exclusion criteria, 20 scientific articles were selected that met the objectives of this study. However, it was possible to observe the need for more studies on music therapy in intensive therapy, given that there is still a lack of research in this area and the indispensability of guiding professionals on carrying it out with an unlicensed therapist, which can cause harm to the patient.

Keywords: Music therapy; Intensive Care Units; Nursing; Health; Music.

1 INTRODUÇÃO

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é uma área no hospital de alta complexidade que atua com abordagem intensiva para pacientes em estado crítico e que requer constante monitoramento (AUSTIN, 2010). Composta por uma equipe especializada e multidisciplinar de profissionais capacitados a atenderem seus clientes complexos e individualizados em estado grave (RODRIGUES *et al.*, 2006).

O ambiente de uma Unidade de Terapia Intensiva costuma ser estressante e desconfortável para pacientes, devido a, além do estado de saúde dos pacientes, também há a falta de privacidade, a grande demanda de equipamentos cujo estão em funcionamento constante emitindo sons desconfortantes e ainda pelos profissionais trabalhando, vagando (AUSTIN, 2010).

É estimado que parte dos pacientes adquiram estresse pós-traumático em seguida a alta e a doença crítica psicológica, também pode haver efeitos duradouros sob os pacientes internados sendo a ansiedade o que atinge mais da metade dos que estão em estadia por mais de 15 dias na UTI, sendo eles em especial os que passam pelo processo da ventilação mecânica (BRADT; DILEO, 2014).

Havendo essa preocupação, a equipe de tratamento reconhece o impacto, e sendo limitado às opções de intervenções, é recorrido a medicação sendo ela uma interferência com inúmeras reações adversas ao tratamento e maiores riscos podendo causar dependência e alergias por exemplo (NILSSON, 2008).

Os tratamentos não-farmacológicos, como a musicoterapia, vêm sendo amplamente reconhecidos e aderidos, beneficiando muitos dos pacientes e possuindo resultados quase nulos de efeitos adversos empregados aos diversos tipos de métodos implantados, procurando atender a uma melhor qualidade de vida reduzindo a quantidade de drogas a serem consumidas diariamente, trazendo assim indícios de atenuação de danos ao organismo do ser humano (KHAN *et al.*, 2020).

O objetivo da música como terapia busca encontrar conforto ao paciente em agonia, apoio em adotar forças para cura e ainda motivação para indagar evolução da patologia e diminuição da dor, contribuindo a um olhar biopsicossocial (KEMPER, 2005).

Esse tipo de tratamento de baixa densidade tecnológica, já utilizado por Florence Nightingale durante a guerra em 1800 para alívio das dores dos soldados feridos, também em 1926 por Isa Maud Ilsen a qual criou nos Estados Unidos a Associação Nacional de Música em Hospitais, observando o ritmo como um elemento terapêutico, é utilizado para melhorar a estadia do cliente na UTI e detém inúmeros benefícios para alívio dos dias de cura a se seguirem no setor e podendo ser nulo o prejuízo do tratamento (DELABARY, 2006; NILSSON, 2008; UYAR e KORHAN, 2011).

Entre os benefícios da musicoterapia na UTI, temos a prática de comunicação tanto entre paciente e profissionais, quanto aos familiares em seus tempos de visitas em cada leito. Podendo também, o paciente usuário da terapia se beneficiar clinicamente, sendo reduzido seu nível de estresse, logo seus Sinais Vitais (SSVV) estabilizados sem os efeitos colaterais comumente associados aos medicamentos (GOLINO *et al.*, 2019).

Todavia, o cuidado com a escolha de música utilizada em cada paciente deve ser minuciosa, devido ao efeito reverso ao objetivo do tratamento, podendo causar ainda mais irritação e inquietação ao paciente, por isso, apesar de ser um tratamento mais seguro, necessita de cuidados meticulosos (GOLINO *et al.*, 2019). Desse modo, existem inúmeros estudos que apoiam a sensação analgésica da música, porém ainda faltam estudos para determinar efetivamente as propriedades musicais ideais para que ocorra a atenuação da dor (SAAVEDRA *et al.*, 2018). Com isso, o objetivo do trabalho é identificar na literatura científica como a musicoterapia pode influenciar para a melhora nos cuidados dos pacientes e na diminuição de alguns fármacos dentro de uma Unidade de Terapia Intensiva.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A prática de musicoterapia é aplicada há décadas em diversas áreas e tem mostrado bons resultados na prática da assistência à saúde e nos cuidados de enfermagem.

2.1. MUSICOTERAPIA APLICADA AO SERVIÇO DE SAÚDE

A Unidade de Terapia Intensiva é um ambiente estressor tanto para os pacientes quanto para os profissionais que ali trabalham. Visto isso, os pacientes normalmente apresentam ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, comprometimento cognitivo e declínio no seu bem-estar geral, o que pode levar ao aumento dos sinais vitais e assim dificultar o andamento de seu tratamento (GOLINO *et al.*, 2019).

De acordo com Chahraoui (2015), ao menos 25% dos pacientes em UTI adquiriram no mínimo uma comorbidade psicológica, especialmente àqueles que recebem ventilação mecânica, esses também correm um alto risco de desenvolver delírio já que são tratados com altas doses de sedativo o que é um fator de risco para a síndrome (GOLINO *et al.*, 2019; KHAN *et al.*, 2020).

Devido ao grande estresse gerado nesse ambiente hospitalar, de diversas maneiras, a terapia não medicamentosa tem crescido nesse meio para diminuir os efeitos adversos das drogas utilizadas, uma dessas terapias é a musicoterapia onde estudos mostram ser um método eficaz na redução da gravidade da dor e do nível de ansiedade de pacientes de terapia intensiva (UYAR e KORHAN, 2011) e além de possuir baixo risco também possui baixo custo ao tratamento padrão.

2.1.1. A MÚSICA COMO TERAPIA

A música é presente em todas as culturas e ouvida por pessoas de todas as raças, etnias e idades. A musicoterapia é um dos métodos de tratamento mais antigos que existe, no século VI o filósofo – considerado o fundador da musicoterapia e geometria – Pitágoras, acreditava que a música era de grande importância para a saúde, ele prescrevia música e dieta para manter e restaurar a harmonia do corpo e da alma (NILSSON, 2008). Dito isso, de acordo com Campos e Nakasu (2016):

“Segundo Blasco (1999), da Pré-História à Idade Antiga, o uso terapêutico da música se baseava em uma modalidade de pensamento mágico, ou seja, o tipo de pensamento causal que buscava correlações entre os fenômenos da natureza e as doenças. Um dos princípios fundamentais sobre os quais se embasavam as práticas de cura desse período era a crença de que a música era um dom dos deuses capaz de restabelecer a harmonia do corpo enfermo desarmonizado. A música teria a capacidade de aplacar a fúria dos deuses diante do pecado do homem, favorecendo

a cura por meio da expulsão do espírito maligno causador da doença.”

De acordo com Nilsson (2008), no ano de 1800 a matriarca da enfermagem Florence Nightingale, durante a guerra, reconheceu o poder da música para auxílio da cura dos soldados feridos, a mesma observou os efeitos de diferentes tipos de música e concluiu que obras com instrumentos de sopro e som contínuo tinha efeito benéfico para os pacientes.

Em 1926, a enfermeira Isa Maud Ilsen, criou nos Estados Unidos a Associação Nacional de Música em Hospitais, identificando o ritmo como um elemento terapêutico na música, ela defendeu a implementação de prescrições musicais específicas ou como regimes de tratamento. Com a invenção do gravador de disco, na primeira metade do século XX, a música começou a ser utilizada em ambiente hospitalar para analgesia e anestesia (NILSSON, 2008; UYAR e KORHAN, 2011).

Ultimamente a intervenção musical tem sido uma das terapias não medicamentosas mais utilizadas, mostrando ser capaz de reduzir o estresse, dor, ansiedade e sentimentos de isolamento em pacientes de terapia intensiva. Além da diminuição dos transtornos citados, a musicoterapia pode ser associada a menores frequências cardíacas, pressão arterial e níveis séricos de cortisol (GOLINO *et al.*, 2011; KHAN *et al.*, 2020).

2.1.2. A MÚSICA E O SEU ESTÍMULO NO CÉREBRO HUMANO

O estímulo auditivo é percebido como um movimento em série, começando com a compressão das moléculas de ar no canal auditivo que atinge a membrana timpânica e enfim passa pela cóclea alcançando os nervos da região somatossensorial (UYAR e KORHAN, 2011).

Segundo Chen *et al.* (2022), o impacto da música está ligado à capacidade de

envolver múltiplos sistemas neurais do cérebro. É um processo complexo que abarca componentes envolvidos no processamento cognitivo, sensório-motor e emocional que implica uma ativação de uma rede bilateral de regiões temporal, frontal parietal e límbica, as quais estão relacionadas à excitação, atenção, processamento, memórias e emoções (FORSBLOM *et al.*, 2009).

A música afeta o hemisfério direito do cérebro, responsável pela diferenciação do timbre e da melodia, esse provoca respostas psicofisiológicas do sistema límbico, o que causa liberação de encefalina e endorfina resultando na diminuição da dor e pelo aumento da pressão nos neurotransmissores, as mudanças de humor ocorrem e há a diminuição da ansiedade (UYAR e KORHAN, 2011).

Utilizamos a música em ambientes clínicos para controle da dor, relaxamento e para psicoterapia, por exemplo. De acordo com Chanda e Levitin (2016), a música influencia a saúde por meio de alterações neuroquímicas de quatro domínios, sendo eles recompensa, motivação e prazer; estresse e excitação; imunidade; e filiação social, esses domínios são paralelos respectivamente aos sistemas neuroquímicos de dopamina e opióides; cortisol, hormônio liberador de corticotrofina e hormônio adrenocorticotrófico; serotonina e os derivados peptídicos da proopiomelanocortina; e ocitocina.

Estudos de imagem pesquisados por Chen *et al.* (2022), revelam que o corpo estriado e outras estruturas relacionadas são ativadas quando há o prazer com a música e suas respostas aumentam de acordo com o grau de prazer do paciente com aquela obra. Também foi visto que essa resposta do corpo estriado foi de origem dopaminérgica ligado ao mecanismo de recompensa, sendo esse constituído por diversas estruturas neurais como o tegmento do mesencéfalo, o estriado no prosencéfalo basal, o córtex ventromedial e orbitofrontal etc (CHEN *et al.*, 2022).

Resultados de pesquisas analisadas sobre a musicoterapia para pacientes em unidade de terapia intensiva por Uyar e Korhan (2011), revelam que a música é uma intervenção eficaz visto que foi efetiva na redução de dor e ansiedade de pacientes internados em unidades de terapia intensiva coronariana, para

pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio, os que estão em pré operatório, bem como mostraram que aqueles que tiveram contato com a musicoterapia tiveram tempo de intubação reduzido.

2.1.3. A MUSICOTERAPIA E A SAÚDE MENTAL

O sistema de recompensa realiza funções em biológicas básicas podendo ser a base da nossa experiência de prazer hedônico. É provável que ele desempenhe papel na modulação da mente, explicando o porque a música desempenha papel na redução de ansiedade e no aumento na sensação de bem-estar de diferentes casos clínicos, como no caso de distúrbios psiquiátricos, AVC, doenças cardíacas, melhora na marcha na doença de Parkinson e demência por exemplo (CHEN *et al.*, 2022).

O estresse eleva os níveis de sinais vitais atingindo principalmente, aumentando os batimentos cardíacos, acelerando o pulso, elevando a pressão arterial e a sensação de mal estar da pessoa. Em hospitais e principalmente na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) gera maior estresse especialmente pelos pacientes não conseguirem se comunicar, por ser impedido de se movimentar normalmente devido a aparelhos e/ou dispositivos conectados em si sendo o principal fator estressante a dor (DIAS *et al.*, 2015).

A musicoterapia, para o paciente hospitalizado, é indicada para redução dos níveis de estresse e desconforto do cliente, assim a ansiedade e os valores fisiológicos elevados provocados pela resposta ao estresse podem ser reduzidos. Podendo ainda controlar os sinais vitais tais como a frequência cardíaca (FC) , frequência respiratória (FR) e pressão arterial (PA). Com o método adequado utilizado é possível observar bons resultados de melhor aderência do tratamento e permitindo que a estadia seja mais confortável conforme o possível (HAMEL, 2001).

A área da saúde mental é a mais beneficiada e estudada com comprovação científica de que a musicoterapia é eficaz. Sendo constante e atual utilizada no âmbito hospitalar para fins de controle de ansiedade, alívio de dor, diminuição do medo e/ou pânico e até mesmo anestésico durante procedimentos. São mais

comumente empregadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Centro Cirúrgico, pré e pós operatórios, ala oncológica entre outros que invocam tal tratamento quando necessário. Isso ocorre pois a música age diminuindo o cortisol no sangue podendo obter um maior nível de relaxamento, nas áreas, cuja as quais causam maior ansiedade no paciente, como a preparação para uma cirurgia; ao sentir dor e incômodo em algum procedimento ou até mesmo a fobia de entrar em um lugar fechado e que seja necessário para realizar o exame, como o tomógrafo que é, para a grande maioria, o maior causador de aflições (CAMPOS e NAKASU, 2016).

2.1.4. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA MUSICOTERAPIA

Ao contrário do que muitos acham, a musicoterapia deve ser feita por um profissional licenciado, normalmente um enfermeiro ou psicólogo, uma vez que influencia nas respostas fisiológicas como a circulação e a pressão sanguínea (GOLINO *et al.*, 2011).

Vale ressaltar que não existe um método único que sirva para todos os pacientes e nem uma dosagem recomendada, uma vez que a experiência musical é algo complexo e que a mesma peça musical pode provocar diferentes respostas entre indivíduos da mesma cultura, ou para o mesmo indivíduo com audição repetida ao longo do tempo (CHEN *et al.*, 2022).

O profissional musicoterapeuta deve registrar todos os sinais vitais, níveis de dor e ansiedade antes das sessões e após avaliar a necessidade do paciente selecionar as intervenções musicais que serão utilizadas. Para técnicas de relaxamento, a qual é a mais utilizada diminuindo o estresse; ansiedade e dor, o profissional inicia o andamento, volume e intensidade da música com base na frequência cardíaca e/ou respiratória atual do paciente e, em seguida, altera a música para facilitar uma resposta de relaxamento, esse processo se chama “arrastamento”, que tem por objetivo coordenar os ritmos do corpo com a intensidade da música. (GOLINO *et al.*, 2011; KEMPER e DANHAUER, 2005).

No estudo realizado por Nilsson (2008), vemos alguns resultados em pacientes que tiveram contato com a musicoterapia. Entre elas temos que, em 24 estudos,

12 deles (50%) mostram redução significativa nos níveis de ansiedade e diminuição de sedativos; entre 13 de 22 (59%) mostram um efeito relevante na diminuição da dor; entre 15, 7 (47%) houveram uma redução do consumo de analgésicos; em seis de 22 estudos (27%), os grupos de intervenção musical reduziram significativamente as frequências cardíacas e, em seis estudos (27%), foi relatada uma diminuição significativa na pressão arterial. Uma diminuição significativa na frequência respiratória foi relatada em três de oito estudos (38%).

2 METODOLOGIA

Este estudo é uma revisão integrativa da literatura que é um método que tem como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um tema ou questão, de maneira sistemática, ordenada e abrangente. É denominada integrativa porque fornece informações mais amplas sobre um assunto, constituindo, assim, um corpo de conhecimento. Deste modo, o revisor pode elaborar uma revisão integrativa com diferentes finalidades, podendo ser direcionada para a definição de conceitos, revisão de teorias ou análise metodológica dos estudos incluídos de um tópico particular (GALVÃO, SAWADA E MENDES, 2003).

O desenho do estudo, uma pesquisa não clínica, conforme descrito por Brun, foi integrado aplicando-se a metodologia Problema, Conceito e Contexto (PCC) para nortear a coleta de dados. A estratégia PCC é uma mnemônica que auxilia a identificar os tópicos-chave: Problema (aplicação da musicoterapia em paciente em área crítica), Conceito (melhoria da assistência) e Contexto (melhor recuperação do paciente e fluidez da assistência de enfermagem ao paciente).

A pesquisa será realizada através Descritores em Saúde (DeCS)/ Medical Subject Headings (MeSH): combinado com o operador booleano AND e OR: das palavras chaves que foram definidas usando “Musicoterapia”; “Unidades de Terapia Intensiva”; “Enfermagem”; “Saúde”; “Música”. Nas bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO), PubMed Central®, Cochrane Library e Scopus.

Para inclusão os seguintes critérios foram utilizados: artigos publicados entre os anos de 2001 até 2022, artigos escritos em língua portuguesa, artigos escritos em

inglês, artigos escritos em língua espanhola, artigos publicados em revistas, artigos originais, artigos se enquadrando nessa pesquisa, artigos que falam sobre simulação realística aplicada na formação de profissionais de saúde.

Com os critérios para exclusão: artigos de revisão, artigos publicados fora da temporalidade estabelecida, tese de doutorado, dissertação de mestrado, trabalho de conclusão de curso, artigos escritos em outras línguas sem ser a portuguesa, turca e inglês, artigos que não fossem originais, artigos que não abordassem sobre o tema da pesquisa.

Para análises dos artigos serão através de leitura dos resumos e títulos foi importante para excluir os estudos que não atendem objetivo do estudo levando em consideração os critérios de inclusão e exclusão do trabalho.

Para elaboração dos resultados foram avaliadas as seguintes variáveis dos estudos selecionados: Local, Base de dados/Periódico, Autor (es) do artigo/ Ano, objetivo, Nível de Evidência. Para classificação da qualidade metodológica das pesquisas selecionadas foi conforme os seis níveis de categorias da *Oxford Centre for Evidence-based Medicine*.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1. Musicoterapia como prática aplicada à reabilitação do paciente crítico em Unidade de Terapia Intensiva.

Autor(es)	Delineamento	Objetivo	Resultados	Conclusão
ALTENMULLER, E.; SCHLAUG, G., 2013	Revisão da literatura sistemática	Observa a influência específica da música no cérebro em desenvolvimento é enfatizada e os possíveis efeitos de transferência nos processos emocionais e cognitivos são discutidos.	Os efeitos multimodais da produção musical, juntamente com a capacidade da música de explorar a emoção e o sistema de recompensa no cérebro, podem ser usados para facilitar a terapia e a reabilitação de distúrbios neurológicos. Finalmente, a estabilidade das melhorias precisa ser avaliada em estudos futuros, e a duração e o número de sessões de treinamento podem ser manipulados em pesquisas futuras. Além disso, será avaliado o efeito do treinamento em pacientes crônicos com deficiências motoras após um acidente vascular cerebral por mais de um ano.	Pesquisas emergentes na última década mostraram que o treinamento musical de longo prazo e o aprendizado de habilidades sensorio-motoras associadas podem ser um forte estimulante para alterações neuroplásticas no cérebro em desenvolvimento e no adulto, afetando tanto a matéria branca e cinzenta quanto o córtex e o cérebro e estruturas subcorticais. Fazer música, incluindo cantar e dançar leva a um forte acoplamento de percepção e ação mediada por regiões sensoriais, motoras e multimodais do cérebro e afeta, de maneira descendente ou ascendente, importantes estações de retransmissão no tronco cerebral e no tálamo. Além disso, ouvir música e fazer música provoca movimentos e emoções, aumenta as comunicações e interações entre os participantes e - mediada por neuro-hormônios como a serotonina e a dopamina - é experimentada como alegre e gratificante por meio de mudanças de atividade na amígdala, corpo estriado ventral e outros componentes do sistema límbico.
AUSTIN, D., 2010	Revisão da literatura.	Identificar as possíveis causas de estresse e ansiedade de jovens intubados. Revisar a literatura sobre o uso da musicoterapia em pacientes intubados. Fornecer recomendações para o uso da música como intervenção não farmacológica para aliviar o estresse em jovens.	A música tem um grande poder de cura; pode ser usada como meio ansiolítico, método de distração e relaxante, e também pode promover o sono criando uma atmosfera pacífica (Wong <i>et al</i> 2001). A música afeta o corpo por meio de arrastamento. Este é um processo pelo qual dois objetos vibrando em frequências semelhantes tendem a sincronizar um com o outro. Causa uma redução no controle nervoso simpático e, portanto, uma redução nas taxas cardíaca e respiratória, no metabolismo, no consumo de oxigênio, na tensão muscular, na atividade gástrica e nas glândulas sudoríparas (Lee <i>et al</i> 2005). As taxas cardíacas e respiratórias reduzidas levam a menos ansiedade e podem promover relaxamento.	A falta de evidências relevantes para estudo dos jovens é a principal razão pela qual não se pode chegar a uma conclusão completa sobre o uso da musicoterapia. Além disso, devido ao pequeno tamanho das amostras e à falta de transferibilidade da investigação em adultos para a UCIP, as evidências ainda não podem ser formuladas em diretrizes nacionais. No entanto, com pesquisas futuras o uso da musicoterapia poderá ser implementado em nível de UTIP. Todas as evidências, independentemente da sua qualidade, devem ser implementadas com julgamento clínico cuidadoso e de acordo com os desejos e consentimento do paciente ou da família (Newman e Roberts 2002). Através do aumento da conscientização sobre métodos alternativos para reduzir o estresse e a ansiedade entre os pacientes na UTIP, os enfermeiros podem usar as evidências apresentadas neste artigo cuidadosamente em conjunto com as preferências e desejos musicais de cada família.
BERGOLD, L. B. <i>et al.</i> , 2009	Pesquisa de campo qualitativa.	Este artigo propõe-se a discutir a música como um recurso para humanizar o ambiente hospitalar e suas	Os resultados apontaram a música como promotora de bem-estar e facilitadora da integração dos participantes com o ambiente de	Com a finalidade de atender às necessidades das novas demandas em saúde, o desenvolvimento de estratégias para a humanização hospitalar pode se beneficiar da utilização terapêutica da música. Os estudos

		implicações como prática terapêutica exercida por diferentes profissionais: o musicoterapeuta e o enfermeiro.	internação. Outro fator importante foi a atitude ética de promover a autonomia do paciente através de sua escolha musical, o que possibilitou lembranças que lhe trouxeram prazer e conforto.	abordados apontam a música como um recurso utilizado pela musicoterapia e pela enfermagem que atende às demandas dos pacientes, familiares e profissionais da saúde, relacionadas à humanização das práticas assistenciais. Assim, é importante destacar que essas atividades musicais mostraram diferenças em alguns pontos sustentadas nos diferentes campos do conhecimento, mas que através da transversalidade da política nacional de humanização da assistência, revelaram interfaces no acolhimento e na interação proporcionados por estas atividades.
BRADT, J.; DILEO, C., 2014	Revisão da literatura sistemática.	Conduzir uma meta-análise para comparar os efeitos da participação em cuidados padrão combinados com musicoterapia ou intervenções de musicoterapia apenas com cuidados padrão. Comparar os efeitos da música selecionada pelo paciente com a música selecionada pelo pesquisador. Comparar os efeitos de diferentes tipos de intervenções musicais (por exemplo, musicoterapia versus	Os resultados indicaram que ouvir música pode ser benéfico para a redução da ansiedade em pacientes ventilados mecanicamente. Especificamente, ouvir música resultou, em média, numa redução da ansiedade 1,11 unidades de desvio padrão maior (IC 95% -1,75 a -0,47, P = 0,0006) do que no grupo de tratamento padrão. Este é considerado um efeito grande e clinicamente significativo. Os resultados indicaram que ouvir música reduziu consistentemente a frequência respiratória e a pressão arterial sistólica, sugerindo uma resposta de	Estas descobertas são consistentes com as conclusões de outras três revisões sistemáticas da Cochrane sobre o uso de intervenções musicais para redução da ansiedade em pacientes médicos. Além disso, a revisão sugere que ouvir música reduz consistentemente a frequência respiratória e a pressão arterial sistólica. Por fim, os resultados indicam um possível impacto benéfico no consumo de sedativos e analgésicos. Portanto, concluímos que as intervenções musicais podem fornecer uma opção viável de manejo da ansiedade para pacientes ventilados mecanicamente.
		musicoterapia).	relaxamento.	
CAMPOS, L. F.; NAKASU, M. V., 2016	Revisão da literatura sistemática.	Considerando-se a escassez de trabalhos de revisão bibliográfica, nacionais e internacionais, acerca dos usos terapêuticos da música em ambientes hospitalares, a presente pesquisa se propõe a realizar uma revisão sistemática de literatura a respeito dos efeitos da utilização da música no ambiente hospitalar.	Os resultados apontam para respostas positivas às intervenções musicais, como diminuição do nível de ansiedade, redução da frequência cardíaca, redução de pressão arterial e da frequência respiratória, diminuição de dor, e de sintomas depressivos, etc, confirmando a atualidade e pertinência do tema para uso no tratamento e promoção de saúde da população hospitalizada, alertando para a necessidade de maiores pesquisas relacionadas à prática desta modalidade de intervenção junto a pacientes e profissionais de saúde	Finalmente, neste campo de pesquisa, uma vez que a música fala diretamente ao sistema límbico, responsável pelas emoções, pela motivação e afetividade, torna-se relevante estimular a publicação de trabalhos que considerem o caráter processual das reflexões e o significado subjetivos das experiências, comumente orientadas pela metodologia de orientação qualitativa.
CHANDA, M. L.; LEVITIN, D. J., 2013	Revisão da literatura.	Nesta revisão, examinamos as evidências científicas que apoiam as afirmações de que a música influencia a saúde através de alterações neuroquímicas nos quatro domínios seguintes: (i) recompensa, motivação e prazer; (ii) estresse e excitação;	Consideramos as evidências promissoras, ainda que preliminares, devido a inúmeras confusões e limitações de muitos estudos realizados até o momento. Observamos que – na maioria dos estudos – os métodos utilizados não se qualificaram como Musicoterapia, na medida em	Discutimos as limitações desses estudos e delimitamos novas abordagens para a integração de avanços conceituais e tecnológicos dos campos da cognição musical e da neurociência social nos estudos da neuroquímica da música.

		(iii) imunidade; e (iv) filiação social.	que a intervenção musical não foi administrada aos participantes por um terapeuta licenciado.	
CHEN <i>et al.</i> , 2022	Revisão sistemática	Este artigo analisa o recente esforço liderado pelos Institutos Nacionais de Saúde para apoiar a investigação baseada em evidências dos MBIs e o seu impacto na saúde e nas doenças. Ele também destaca os desafios e estratégias fundamentais da pesquisa do MBI, com ênfase na utilização de modelos animais, tecnologias de imagem e estimulação do cérebro humano, ferramentas de captura de comportamento e movimento e abordagens computacionais.	Estudos de circuitos cerebrais humanos, EEG, MEG e fMRI ajudaram a elucidar as redes neurais envolvidas em MBIs. Muitas das evidências de imagens cerebrais apoiaram o envolvimento de circuitos neurais auditivos, motores e de recompensa/afetivos, alguns dos quais são evidências aprimoradas fornecidas por estudos de estimulação cerebral usando tecnologias, como TMS e dados comportamentais de alta resolução coletados por corte- tecnologias de captura de movimento de ponta.	Conclui com sugestões de requisitos básicos ao estudar MBIs e direções futuras promissoras para fortalecer ainda mais a pesquisa baseada em evidências sobre MBIs em conexões com circuitos cerebrais
DIAS; RESENDE; DINIZ, 2015	Estudo transversal, descritivo.	Avaliar e comparar os fatores estressantes identificados pelos pacientes de uma unidade de terapia intensiva coronariana com	Comparando cada fator estressante separadamente, houve diferença estatisticamente significante apenas entre três itens. "Ter a enfermagem constantemente	A percepção sobre os principais estressores, bem como o escore total de estresse foi semelhante entre a unidade de terapia intensiva coronariana e a unidade de terapia pós-operatória geral.
		aqueles percebidos pelos pacientes de uma unidade de terapia intensiva pós-operatória geral.	fazendo tarefas ao redor do leito" foi mais estressante para a unidade de terapia intensiva pós-operatória geral do que para a unidade de terapia intensiva coronariana (p = 0,013). Por outro lado, os itens "escutar sons e ruídos desconhecidos" e "ouvir pessoas falando sobre você" foram mais estressantes para a unidade de terapia intensiva coronariana.	
FORSBLOM, A. <i>et al.</i> , 2009	Pesquisa Qualitativa	O objetivo do presente estudo foi obter mais informações sobre o papel terapêutico da audição musical na reabilitação do AVC, entrevistando pacientes com AVC sobre as emoções subjetivas e cognições evocadas pela audição musical e enfermeiros sobre o uso clínico da audição musical em uma unidade de reabilitação de AVC.	Os resultados sugerem que ouvir música pode ser usado para relaxar, melhorar o humor e proporcionar ativação física e mental durante os estágios iniciais da recuperação do AVC.	Os enfermeiros profissionais, que experimentaram a utilização da audição musical como parte do seu próprio trabalho de reabilitação, consideraram-na uma ferramenta clínica útil, especialmente com pacientes afásicos, inquietos e insociáveis. Juntamente com os nossos resultados experimentais anteriores, estes resultados demonstram que ouvir música durante a fase inicial pós-AVC pode melhorar a recuperação cognitiva e o humor e ser útil também para a equipe profissional de enfermagem, proporcionando assim uma ferramenta útil de reabilitação para pacientes com AVC.
GOLINO, A. J. <i>et al.</i> , 2019	Pesquisa de campo quantitativa.	Examinar o efeito de uma intervenção de musicoterapia ativa nos parâmetros fisiológicos e	Após a intervenção, foram encontradas diminuições significativas (todos $P < 0,001$) na frequência	Os resultados deste estudo apoiam a musicoterapia ativa como intervenção não farmacológica em unidades de terapia intensiva. Este estudo pode lançar as bases

		nos níveis de dor e ansiedade auto-relatados de pacientes na unidade de terapia intensiva.	respiratória (diferença média, 3,7 [IC95%, 2,6-4,7] respirações por minuto), frequência cardíaca (5,9 [4,0-7,8] batimentos por minuto) e dor autorreferida (1,2 [0,8-1,6] pontos) e níveis de ansiedade (2,7 [2,2-3,3] pontos). Nenhuma mudança significativa no nível de saturação de oxigênio foi observada. Os resultados diferiram entre os dois grupos de intervenção: os pacientes que receberam a intervenção de relaxamento muitas vezes adormeceram.	para futuras pesquisas sobre musicoterapia em unidades de cuidados intensivos utilizando amostras maiores e mais diversas.
HAMEL, W. J., 2001	Revisão da literatura	Determinar os efeitos da musicoterapia na ansiedade, frequência cardíaca e pressão arterial em pacientes que aguardam cateterismo cardíaco agendado.	63 homens e 38 mulheres participaram do estudo. Houve redução estatisticamente significativa da ansiedade apenas no grupo teste (P = 0,003) e na comparação do grupo teste com o grupo controle (P = 0,004). Ao comparar os valores fisiológicos iniciais e de saída, notou-se que tanto a frequência cardíaca quanto a pressão arterial sistólica caíram no grupo teste, mas aumentaram no grupo controle.	Pacientes que aguardam cateterismo cardíaco se beneficiam da musicoterapia. A ansiedade e os valores fisiológicos elevados provocados pela resposta ao estresse são reduzidos. Os resultados também sugerem que as mulheres que aguardam o cateterismo cardíaco apresentam um nível de ansiedade mais elevado do que os homens.
KEMPER, K. J.; DANHAUER, S. C., 2005	Revisão da literatura	Este artigo revisará os efeitos medicamente relevantes da música, com foco na dor, ansiedade e humor.	A música reduz efetivamente a ansiedade e melhora o humor de pacientes médicos e cirúrgicos, de pacientes em unidades de terapia intensiva e pacientes submetidos a procedimentos, e de crianças e adultos.	A música desempenha um papel central em todas as culturas humanas. Tem efeitos diretos e indiretos na fisiologia e nos sintomas clínicos. A música cuidadosamente selecionada pode reduzir o estresse, aumentar a sensação de conforto e relaxamento, oferecer distração da dor e melhorar o desempenho clínico. Pesquisas adicionais são necessárias para definir melhor seu papel ideal no atendimento abrangente e econômico ao paciente. Com essas pesquisas em andamento, a musicoterapia parece ser segura e provavelmente útil para um amplo espectro de pacientes em diversas situações clínicas.
KHAN <i>et al.</i> , 2020	Ensaio Piloto Randomizado	Determinar a viabilidade e aceitabilidade da música personalizada (MP), música lenta (STM) e controle de atenção (AC) em pacientes recebendo ventilação mecânica em uma unidade de terapia intensiva, e estimar o efeito da música no delírium.	Dos 1.589 pacientes triados, 117 (7,4%) eram elegíveis. Desses, 52 (44,4%) foram randomizados, com taxa de recrutamento de 5 pacientes por mês. A adesão foi maior nos grupos que ouviram música (80% nos grupos PM e STM vs 30% no grupo AC; P = 0,01), e 80% dos pacientes pesquisados classificaram a música como agradável. O número mediano (intervalo interquartil) de dias livres de delírium/coma no dia 7 foi 2 (1-6) para PM, 3 (1-6) para STM e 2 (0-3) para AC (P = 0,32). A gravidade média do delírium foi de 5,5 (1-7)	A entrega de música é aceitável para os pacientes e viável em unidades de terapia intensiva. São necessárias mais pesquisas que testem o uso desta intervenção promissora para reduzir o delírium.

			para PM, 3,5 (0-7) para STM e 4 (1-6,5) para AC ($P = 0,78$).	
MARTIN-SAAVED RA, J. S. <i>et al.</i> , 2018	Revisão sistemática e meta-análises de ensaios clínicos	Avaliar se características musicais como andamento, harmonia, melodia, instrumentação, volume e altura, conforme definido pela teoria musical, são descritas em ensaios clínicos randomizados (ECR) que avaliam os efeitos da audição musical na percepção quantificada da dor em adultos, e se essas características influenciam o efeito terapêutico geral da música.	Foram incluídos 85 estudos para análise qualitativa, mas apenas 56,47% descreveram pelo menos uma característica musical. A metanálise geral encontrou um efeito significativo, com alta heterogeneidade, da música no tratamento da dor (SMD -0,59, I ² = 85%). Apenas as características da instrumentação (falta de letra, de percussão ou de sons da natureza) e o andamento de 60-80 bpm foram suficientemente descritos para análise. Todas as três características da instrumentação tiveram efeitos significativos, mas apenas a falta de letras mostrou uma heterogeneidade aceitável.	Os resultados mostram que a música sem letra é eficaz no tratamento da dor. Devido à insuficiência de dados, não foram identificadas características musicais ideais para o manejo da dor, sugerindo que a música, como intervenção, necessita de padronização por meio de uma linguagem objetiva como a da teoria musical.
NASSIF, S., 2008	Revisão da literatura	Os objetivos dessa análise incluem não apenas contribuir para o conhecimento sobre a aquisição e o	De todas as experimentações, a criança vai fixando ou criando um repertório apenas daquelas que tem uma resposta significativa do	As relações entre música e desenvolvimento cognitivo já há algum tempo vêm sendo objeto de pesquisas no campo da educação musical. Penso, contudo, que muito há ainda a ser feito no sentido de trazer essas
		desenvolvimento da musicalidade, mas principalmente permitir que os educadores musicais se apropriem de propostas educativas para musicalização de uma maneira mais consciente e crítica.	ambiente, sendo que todos os sons ou complexos sonoros que carecem dessa resposta tendem a desaparecer.	pesquisas para o campo da prática educacional, permitindo-se um olhar crítico e, conseqüentemente, uma re-apropriação mais consciente de propostas de musicalização legitimadas pela história. Este trabalho tenta, em última análise, dar um pequeno passo nesse sentido.
NILSSON, U., 2008	Revisão sistemática	A música pode ser usada como uma técnica de autogestão para reduzir ou controlar o sofrimento. Este artigo fornece uma revisão sistemática de estudos recentes que descrevem os efeitos clínicos de intervenções musicais para pacientes hospitalizados em ambientes perioperatórios.	Na prática clínica, a intervenção musical pode ser uma ferramenta para apoiar necessidades, criando um ambiente que estimula e mantém o relaxamento, o bem-estar e o conforto. A música pode ser usada como uma técnica de autogestão para reduzir ou controlar o sofrimento.	Em medidas quantitativas, constatou-se que a intervenção musical reduziu o uso de sedativos e analgésicos. Alguns efeitos menores, mas ainda significativos, das intervenções musicais foram documentados na redução da frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória e redução dos níveis de cortisol no sangue. Mais interessante, porém, foi que dois minutos de silêncio intercalados aleatoriamente entre os diferentes estilos e ritmos musicais produziram uma diminuição na frequência respiratória, na frequência cardíaca e na pressão arterial abaixo dos níveis basais.
OLIVEIRA, M. F. <i>et al.</i> , 2014	Revisão sistemática	Neste sentido, objetivou-se identificar as especialidades do setor da saúde em que a musicoterapia vem sendo aplicada como ferramenta terapêutica e seus benefícios.	Os estudos demonstraram que a musicoterapia proporciona sensações de alegria, felicidade, bem-estar, relaxamento, mudança de rotina, entretenimento, redução de sintomas, recordações positivas, companhia e sensação de passagem mais rápida do tempo. Quando aplicada em	Os estudos demonstraram que a musicoterapia proporciona sensações de alegria, felicidade, bem-estar, relaxamento, mudança de rotina, entretenimento, redução de sintomas, recordações positivas, companhia e sensação de passagem mais rápida do tempo. Quando aplicada em pacientes terminais e familiares, demonstrou que a utilização da música promove a comunicação e melhora o relacionamento interpessoal entre o doente e sua família. A

			pacientes terminais e familiares, demonstrou que a utilização da música promove a comunicação e melhora o relacionamento interpessoal entre o doente e sua família.	arte da terapêutica da musicoterapia traz a possibilidade da inovação no atendimento proporcionando qualidade de vida na evolução do tratamento. Portanto, o uso da música é uma terapêutica complementar valiosa, que exerce influência sobre aspectos neurocognitivos, emocionais, psíquicos e sociais dos pacientes, desempenhando importante papel na manutenção e melhora da qualidade de vida, além de propiciar maior interação com o meio social e familiar.
PANTEV, C.; HERHOLZ, S. C., 2011	Revisão da literatura	A música é particularmente adequada para estudar a plasticidade neuronal no cérebro humano porque o treinamento musical é mais complexo e multimodal do que a maioria das outras atividades da vida diária, e porque músicos profissionais e em potencial geralmente buscam o treinamento com um comprometimento elevado e duradouro.	Os resultados apresentados nesta visão geral abrem perspectivas para estudos futuros, que também devem responder a questões em aberto que ainda não puderam ser resolvidas. As comparações dos efeitos do treino resultantes do treino musical de curta duração e do treino de longo prazo avaliado em tarefas semelhantes permitirão diferenciar os efeitos do treino laboratorial de uma função específica e os efeitos mais gerais do treino de longo prazo e lançar mais luz sobre o efeitos da "natureza" e "criação" na formação musical.	A música está relacionada com muitas funções cerebrais como percepção, ação, cognição, emoção, aprendizagem e memória e, portanto, a música é uma ferramenta ideal para investigar como o cérebro humano funciona e como as diferentes funções cerebrais interagem. Novas descobertas foram obtidas no campo da plasticidade cortical induzida pelo treinamento musical. Os efeitos positivos que a música, nas suas diversas formas, têm no cérebro humano saudável não são apenas importantes no âmbito da neurociência básica, mas também afetarão fortemente as práticas de neuro-reabilitação.
UYAR, M.; AKIN KORHAN, E., 2011	Revisão da literatura	A aplicação da musicoterapia é uma intervenção natural barata, não tem efeitos colaterais e tem um papel ativo na cura física, psicológica, social, emocional e espiritual. Portanto, é importante combinar musicoterapia com métodos farmacológicos no manejo da dor e ansiedade em pacientes de terapia intensiva. Esta revisão foi escrita para revelar a eficácia da musicoterapia no manejo da dor e ansiedade em pacientes de terapia intensiva e para chamar a atenção para a importância desta questão.	Estudos mostram que a musicoterapia é um método eficaz na redução da gravidade da dor e do nível de ansiedade de pacientes de terapia intensiva.	Cuidados bem planejados são importantes para alcançar o equilíbrio dinâmico ideal, atingir as metas e resultados desejados e aumentar o tempo de vida do indivíduo. Nessa direção, a musicoterapia em pacientes de terapia intensiva, deve ser incluída na assistência ao paciente porque reduz a dor e a ansiedade, proporciona relaxamento, aumenta o conforto do paciente, não apresenta efeitos colaterais e riscos, é de fácil aplicação e tem baixo custo de cuidado.

A prática da musicoterapia tem se intensificado cada vez mais no decorrer dos anos, apresentando diversos benefícios para o paciente em situação crítica. Para ALTENMULLER, E.; SCHLAUG, G., 2013 os efeitos multimodais da produção musical, juntamente com a capacidade da música de explorar a emoção e o sistema de recompensa no cérebro, podem ser usados para facilitar a terapia e a reabilitação de distúrbios neurológicos. Já para AUSTIN, D., 2010 A música tem um grande poder de cura; pode ser usada como meio ansiolítico, método de distração e relaxamento, e também pode promover o sono criando uma atmosfera pacífica. A música afeta o corpo por meio de arrastamento, sendo este

um processo pelo qual dois objetos vibrando em frequências semelhantes tendem a sincronizar um com o outro, causando uma redução no controle nervoso simpático e, portanto, uma redução nas taxas cardíaca e respiratória promovendo o relaxamento, no metabolismo, no consumo de oxigênio, na tensão muscular, na atividade gástrica e nas glândulas sudoríparas (ALTENMULLER, E.; SCHLAUG, G., 2013; AUSTIN, D., 2010).

Para BERGOLD, L. B. *et al.*, 2009, os resultados indicaram que a música desempenha um papel fundamental na promoção do bem-estar e na facilitação da integração dos indivíduos e com a escolha musical do paciente que possibilitou lembranças que proporcionaram conforto e prazer. Enquanto BRADT, J.; DILEO, C., 2014, os resultados indicaram que ouvir música pode ser benéfico para a redução da ansiedade em pacientes ventilados mecanicamente. Especificamente, ouvir música resultou, em média, numa redução da ansiedade 1,11 unidades de desvio padrão maior (IC 95% -1,75 a -0,47, P = 0,0006) do que no grupo de tratamento padrão. Este é considerado um efeito grande e clinicamente significativo indicando que ouvir música reduziu consistentemente a frequência respiratória e a pressão arterial sistólica, sugerindo uma resposta de relaxamento (BERGOLD, L. B. *et al.*, 2009, BRADT, J.; DILEO, C., 2014).

Os resultados de CAMPOS, L. F.; NAKASU, M. V., 2016, apontam para respostas positivas às intervenções musicais, como diminuição do nível de ansiedade, redução da frequência cardíaca, redução de pressão arterial e da frequência respiratória, diminuição de dor, e de sintomas depressivos, etc, confirmando a atualidade e pertinência do tema para uso no tratamento e promoção de saúde da população hospitalizada, alertando para a necessidade de maiores investigações relacionadas à prática desta modalidade de intervenção junto a pacientes e profissionais de saúde. CHANDA, M. L.; LEVITIN, D. J., 2013 considerou as evidências promissoras, ainda que preliminares, devido a inúmeras confusões e limitações de muitos estudos realizados até o momento. Observamos que – na maioria dos estudos – os métodos utilizados não se qualificaram como Musicoterapia, na medida em que a intervenção musical não foi administrada aos participantes por um terapeuta licenciado. Para CHEN *et al.*, 2022, estudos de circuitos cerebrais humanos, EEG, MEG e fMRI ajudaram a elucidar as redes

neurais envolvidas em MBIs. Muitas das evidências de imagens cerebrais apoiaram o envolvimento de circuitos neurais auditivos, motores e de recompensa/afetivos, alguns dos quais são evidências aprimoradas fornecidas por estudos de estimulação cerebral usando tecnologias, como TMS e dados comportamentais de alta resolução coletados por corte- tecnologias de captura de movimento de ponta (CAMPOS, L. F.; NAKASU, M. V., 2016; CHANDA, M. L.; LEVITIN, D. J., 2013; CHEN *et al.*, 2022).

Para DIAS; RESENDE; DINIZ, 2015, quando comparado cada fator estressante separadamente, houve diferença estatisticamente significativa apenas entre três itens. “Ter a enfermagem constantemente fazendo tarefas ao redor do leito” foi mais estressante para a unidade de terapia intensiva pós-operatória geral do que para a unidade de terapia intensiva coronariana ($p = 0,013$). Por outro lado, os itens “escutar sons e ruídos desconhecidos” e “ouvir pessoas falando sobre você” foram mais estressantes para a unidade de terapia intensiva coronariana. Concomitante a isso, FORSBLOM, A. *et al.*, 2009, traz resultados que sugerem que ouvir música pode ser usado para relaxar, melhorar o humor e proporcionar ativação física e mental durante os estágios iniciais da recuperação do AVC. E em GOLINO, A. J. *et al.*, 2019, Após a intervenção, foram encontradas diminuições significativas na frequência respiratória, frequência cardíaca e dor autorreferida e níveis de ansiedade e nenhuma mudança significativa no nível de saturação de oxigênio foi observada. Os resultados diferiram entre os dois grupos de intervenção: os pacientes que receberam a intervenção de relaxamento muitas vezes adormeceram (DIAS; RESENDE; DINIZ, 2015; FORSBLOM, A. *et al.*, 2009; GOLINO, A. J. *et al.*, 2019).

Na revisão de HAMEL, W. J., 2001, houve redução estatisticamente significativa da ansiedade apenas no grupo teste e na comparação do grupo teste com o grupo controle. Ao comparar os valores fisiológicos iniciais e de saída, notou-se que tanto a frequência cardíaca quanto a pressão arterial sistólica caíram no grupo teste, mas aumentaram no grupo controle. Enquanto para KEMPER, K. J.; DANHAUER, S. C., 2005 a música reduz efetivamente a ansiedade e melhora o humor de pacientes médicos e cirúrgicos, de pacientes em unidades de terapia intensiva e pacientes submetidos a procedimentos, e de crianças e adultos. Já no

ensaio randomizado de KHAN *et al.*, 2020, dos 1.589 pacientes triados, 117 (7,4%) eram elegíveis. Desses, 52 (44,4%) foram randomizados, com taxa de recrutamento de 5 pacientes por mês. A adesão foi maior nos grupos que ouviram música (80% nos grupos PM e STM vs 30% no grupo AC; $P = 0,01$), e 80% dos pacientes pesquisados classificaram a música como agradável. O número mediano (intervalo interquartil) de dias livres de delirium/coma no dia 7 foi 2 (1-6) para PM, 3 (1-6) para STM e 2 (0-3) para AC ($P = 0,32$). A gravidade média do delirium foi de 5,5 (1-7) para PM, 3,5 (0-7) para STM e 4 (1-6,5) para AC ($P = 0,78$) (HAMEL, W. J., 2001; KEMPER, K. J.; DANHAUER, S. C., 2005; KHAN *et al.*, 2020).

Na revisão sistemática de ensaios clínicos de MARTIN-SAAVEDRA, J. S. *et al.*, 2018, foram incluídos 85 estudos para análise qualitativa, mas apenas 56,47% descreveram pelo menos uma característica musical. A metanálise geral encontrou um efeito significativo, com alta heterogeneidade, da música no tratamento da dor (SMD -0,59, $I^2 = 85\%$). Apenas as características da instrumentação (falta de letra, de percussão ou de sons da natureza) e o andamento de 60-80 bpm foram suficientemente descritos para análise. Todas as três características da instrumentação tiveram efeitos significativos, mas apenas a falta de letras mostrou uma heterogeneidade aceitável. E em NASSIF, S., 2008, de todas as experimentações, a criança vai fixando ou criando um repertório apenas daquelas que tem uma resposta significativa do ambiente, sendo que todos os sons ou complexos sonoros que carecem dessa resposta tendem a desaparecer. Em NILSSON, U., 2008, na prática clínica, a intervenção musical pode ser uma ferramenta para apoiar estas necessidades, criando um ambiente que estimula e mantém o relaxamento, o bem-estar e o conforto. A música pode ser usada como uma técnica de autogestão para reduzir ou controlar o sofrimento (MARTIN-SAAVEDRA, J. S. *et al.*, 2018; NASSIF, S., 2008; NILSSON, U., 2008).

Na revisão sistemática de OLIVEIRA, M. F. *et al.*, 2014, os estudos demonstraram que a musicoterapia proporciona sensações de alegria, felicidade, bem-estar, relaxamento, mudança de rotina, entretenimento, redução de sintomas, recordações positivas, companhia e sensação de passagem mais rápida do tempo, quando aplicada em pacientes terminais e familiares, demonstrou que a

utilização da música promove a comunicação e melhora o relacionamento interpessoal entre o doente e sua família. Já na revisão de PANTEV, C.; HERHOLZ, S. C., 2011, os resultados abrem perspectivas para estudos futuros, que também devem responder a questões em aberto que ainda não puderam ser resolvidas. As comparações dos efeitos do treino resultantes do treino musical de curta duração e do treino de longo prazo avaliado em tarefas semelhantes permitirão diferenciar os efeitos do treino laboratorial de uma função específica e os efeitos mais gerais do treino de longo prazo e lançar mais luz sobre o efeitos da “natureza” e “criação” na formação musical. Enquanto UYAR, M.; AKIN KORHAN, E., 2011, relata que estudos mostram que a musicoterapia é um método eficaz na redução da gravidade da dor e do nível de ansiedade de pacientes de terapia intensiva (OLIVEIRA, M. F. *et al.*, 2014; PANTEV, C.; HERHOLZ, S. C., 2011; UYAR, M.; AKIN KORHAN, E., 2011).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como pudemos observar, a música tem ligação direta e complexa com nosso sistema nervoso, influenciando no mecanismo de recompensa possibilitando experimentar sensações de relaxamento, auxilia na recordação de memórias, na convivência e hospitalidade e na redução da estadia do paciente em internação.

Após a análise dos artigos selecionados para a realização deste trabalho, foi observada a necessidade de mais estudos na abordagem da musicoterapia em Unidades de Terapia Intensiva, bem como a necessidade dos profissionais de enfermagem e musicoterapeutas se especializarem no assunto, visto que é um tratamento com poucos efeitos adversos mas ainda assim com probabilidades, como o estresse, por exemplo.

Além da carência de hospitais desenvolverem estratégias de musicoterapia, visto que é baseado em uma terapia eficaz em diversas áreas da saúde, com baixo valor de custo e não invasiva, que proporciona um vínculo paciente-profissional benéfico podendo reduzir o uso de drogas em terapias e proporcionar melhoria dos sinais vitais.

REFERÊNCIAS

ALTENMULLER, E.; SCHLAUG, G. Neurobiological aspects of neurologic music therapy. *Music and medicine*, v. 5, n. 4, p. 210–216, 2013.

AUSTIN, D. The psychophysiological effects of music therapy in intensive care units: Music therapy is inexpensive with significant physiological and psychological benefits, says Donna Austin. *Paediatric nursing*, v. 22, n. 3, p. 14–20, 2010.

BERGOLD, L. B. *et al.* A UTILIZAÇÃO DA MÚSICA NA HUMANIZAÇÃO DO AMBIENTE HOSPITALAR: INTERFACES DA MUSICOTERAPIA E ENFERMAGEM.

Brazilian Journal of Music Therapy, 2009.

BRADT, J.; DILEO, C. Music interventions for mechanically ventilated patients. *Cochrane database of systematic reviews*, v. 2018, n. 12, p. CD006902, 2014.

CAMPOS, L. F.; NAKASU, M. V. Efeitos da Utilização da Música no Ambiente Hospitalar: revisão sistemática. *Sonora*, n. 11, [s.d.].

CHANDA, M. L.; LEVITIN, D. J. The neurochemistry of music. *Trends in cognitive sciences*, v. 17, n. 4, p. 179–193, 2013.

CHEN, W. G. *et al.* Music and brain circuitry: Strategies for strengthening evidence-based research for music-based interventions. *The Journal of neuroscience: the official journal of the Society for Neuroscience*, v. 42, n. 45, p. 8498–8507, 2022.

DIAS, D. DE S.; RESENDE, M. V.; DINIZ, G. DO C. L. M. Patient stress in intensive care: comparison between a coronary care unit and a general postoperative unit. *Revista brasileira de terapia intensiva*, v. 27, n. 1, 2015.

FORSBLOM, A. *et al.* Therapeutic role of music listening in stroke rehabilitation. *Annals of the New York Academy of Sciences*, v. 1169, n. 1, p. 426–430, 2009.

GOLINO, A. J. *et al.* Impact of an active music therapy intervention on intensive care patients. *American journal of critical care: an official publication, American Association of Critical-Care Nurses*, v. 28, n. 1, p. 48–55, 2019.

HAMEL, W. J. The effects of music intervention on anxiety in the patient waiting for cardiac catheterization. *Intensive & critical care nursing: the official journal of the British Association of Critical Care Nurses*, v. 17, n. 5, p. 279–285, 2001.

KEMPER, K. J.; DANHAUER, S. C. Music as therapy. *Southern medical journal*, v. 98, n. 3, p. 282–288, 2005.

KHAN, S. H. *et al.* Decreasing delirium through music: A randomized pilot trial. *American journal of critical care: an official publication, American Association of Critical-Care Nurses*, v. 29, n. 2, p. e31–e38, 2020.

KOELSCH, S. A neuroscientific perspective on music therapy. *Annals of the New York Academy of Sciences*, v. 1169, n. 1, p. 374–384, 2009.

MARTIN-SAAVEDRA, J. S. *et al.* Standardizing music characteristics for the management of pain: A systematic review and meta-analysis of clinical trials. *Complementary therapies in medicine*, v. 41, p. 81–89, 2018.

NASSIF, S. *Musicalidade, desenvolvimento e educação: um olhar pela psicologia vigotskiana.* 2008.

NILSSON, U. The anxiety- and pain-reducing effects of music interventions: A systematic review. *AORN journal*, v. 87, n. 4, p. 780–807, 2008.

OLIVEIRA, M. F. DE *et al.* MUSICOTERAPIA COMO FERRAMENTA TERAPÊUTICA NO

SETOR DA SAÚDE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA. *Revista da Universidade Vale do Rio Verde*, 2014.

PANTEV, C.; HERHOLZ, S. C. Plasticity of the human auditory cortex related to musical training. *Neuroscience and biobehavioral reviews*, v. 35, n. 10, p. 2140–2154, 2011.

UYAR, M.; AKIN KORHAN, E. The effect of music therapy on pain and anxiety in intensive care patients. *Agri: Agri (Algoloji) Dernegi'nin Yayin organidir [Agri: The journal of the Turkish Society of Algology]*, v. 23, n. 4, p. 139–146, 2011.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer imensamente à nossa família que esteve ao nosso lado nos apoiando, em especial às nossas avós, tão especiais, que nos mostraram como a música pode ser importante em processos de apaziguamento durante momentos de muita angústia e dor. Também ao nosso professor orientador, que em meio às turbulências nos ajudou a construir e realizar um ótimo trabalho.

¹Graduanda do Curso de Enfermagem,
do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac.
E-mail: barbaramartinsrb@gmail.com.

² Graduada do Curso de Enfermagem,
do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac.
E-mail: AylaManu14@gmail.com.

³ Professor do Curso de Enfermagem,
do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac.
E-mail: joao.barbosa@uniceplac.edu.br.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil